

OILAVIY KORXONANING FUQAROLIK HUQUQI MAQOMINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI

Esonov Xumoyun Abdurashitovich

Fuqarolik ishlari bo'yicha Mirzo Ulug'bek tumanlararo sudining sudyasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10207546>

Annotatsiya. Mazkur maqolada oilaviy korxonaning fuqarolik huquqi maqomini takomillashtirish masalalari haqida so'z boradi. Maqola davomida mavzu doirasidagi asosli fikr va mulohazalar keltirib o'tilgan. Maqola so'nggida xulosa va takliflar keltirilgan.

Kalit so'zlar: oilaviy korxonaning fuqarolik huquqi, milliy iqtisodiy majmua, ishlab chiqarish jarayoni.

ISSUES OF IMPROVING THE CIVIL LAW STATUS OF THE FAMILY ENTERPRISE

Abstract. This article talks about the issues of improving the civil law status of the family enterprise. Reasonable opinions and comments within the scope of the topic are cited throughout the article. Conclusions and suggestions are given at the end of the article.

Key words: civil law of family enterprise, national economic complex, production process.

ВОПРОСЫ УЛУЧШЕНИЯ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО СТАТУСА СЕМЕЙНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы совершенствования гражданско-правового статуса семейных предприятий. Обоснованные мнения и комментарии в рамках темы цитируются на протяжении всей статьи. Выводы и предложения даны в конце статьи.

Ключевые слова: гражданское право семейного предприятия, народнохозяйственный комплекс, производственный процесс.

Har qanday mamlakatning milliy iqtisodiy majmuasida markaziy o'rinni korxonalar egallaydi, chunki aynan ular milliy daromadni yaratadi, bir vaqtning o'zida ishlab chiqaruvchi vazifasini bajaradi hamda o'zini o'zi ta'minlash va mustaqillikka asoslangan takror ishlab chiqarish jarayonini amalga oshiradi.

Ma'lumki, yaratilgan yalpi milliy mahsulot hajmi, jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi, mamlakat aholisining moddiy va ma'naviy manfaatlarini qondirish darajasi mustaqil korxonalarining muvaffaqiyatlariga bog'liq.

Korxonaning foydalilik darajasi minimal ishlab chiqarish xarajatlari bilan fan va texnika yutuqlaridan foydalangan holda eng qulay sharoitlarni va shu bilan birga yuqori sifatli mahsulotlarni samarali ishlab chiqarishga imkon yaratishidir, boshqacha qilib aytganda, korxonalar bu – iqtisodiyotni tashkil qilishning shunday shakli bo'lib, u yerda yakka iste'molchi va ishlab chiqaruvchi uchta yirik iqtisodiy muammolarni hal qilish uchun bozor orqali o'zaro aloqada bo'ladi: nima, qanday va kim uchun ishlab chiqarish kerak?

Shu bilan birga, tadbirkorlarning va tashkilotlarning birortasi ongli ravishda ushbu iqtisodiy muammolarning uchligini hal qilish bilan shug'ullanmaydi (bozor elementida har kim ularni individual darajada hal qiladi).

Ma'lumki, bozor tizimida hamma narsa o'z narxiga ega. Bozor iqtisodiyoti insonlar va korxonalarini narxlar va bozorlar tizimi orqali ongsiz ravishda muvofiqlashtirishga xizmat qiladi. Agar bozorlarning barcha xilma-xilligini oladigan bo'lsak, unda o'z-o'zidan narxlar va ishlab chiqarish muvozanatini sinov va xatolar orqali ta'minlaydigan keng tizimga ega bo'lamiz.

O'zbekistondagi korxonalar faoliyati O'zbekiston Respublikasining soliq, bojxona, valyuta, moliya, investitsiya va boshqa qonun hujjatlarini o'z ichiga olgan qonunchiligi bilan tartibga solinib, mamlakatimizdagi korxonalarining ayrim xususiyatlarini, jihatlarini va faoliyatini tartibga soladi.

Oilaviy korxonaning ishtirokchilari tomonidan tovarlar ishlab chiqarish (ishlar bajarish, xizmatlar ko'rsatish) va realizatsiya qilishni amalga oshirish uchun ixtiyoriy asosda, oilaviy korxonaning ishtirokchilarining ulushli yoki birgalikdagi mulkida bo'lgan umumiy mol-mulk, shuningdek oilaviy korxonaning ishtirokchilaridan har birining mol-mulki negizida tashkil etiladigan kichik tadbirkorlik subyekti. Oilaviy korxonaning faoliyati uning ishtirokchilarining shaxsiy mehnatiga asoslanadi. Oilaviy korxonaning tadbirkorlik subyektlarining tashkiliy-huquqiy shakllaridan biridir.

Oilaviy korxonaning faoliyatini faqat yuridik shaxs tashkil etgan holda amalga oshirishi mumkin. Oilaviy korxonaning o'z mulkida alohida mol-mulkka ega bo'lishi, o'z nomidan mulkiy va shaxsiy nomulkiy huquqlarni olishi hamda amalga oshirishi, zimmasiga majburiyatlar olishi, sudda da'vogar va javobgar bo'lishi mumkin.

Oilaviy korxonaning o'z majburiyatlari bo'yicha qonunga muvofiq undiruv qaratilishi mumkin bo'lgan o'ziga tegishli barcha mol-mulk bilan javob beradi.

Oilaviy korxonaning ishtirokchilari korxonaning mol-mulki yetarli bo'lmaganda oilaviy korxonaning majburiyatlari bo'yicha o'ziga tegishli mol-mulk bilan qonunchilikka muvofiq subsidiar javobgar bo'ladi.

Oilaviy korxonaning qonunchilikka muvofiq xodimlarni yollashni amalga oshirishi mumkin.

Oilaviy korxonaning ishtirokchilarining va uning yollanma xodimlarining umumiy soni kichik tadbirkorlik subyektlari xodimlarining qonunchilikda belgilangan o'rtacha yillik sonidan ko'p bo'lishi mumkin emas. Bunda oilaviy korxonaning ishtirokchilarining eng kam soni ikki kishidan oz bo'lmasligi kerak.

Oilaviy korxonaning to'liq firma nomiga ega bo'lishi lozim va qisqartirilgan firma nomiga ega bo'lishga haqli. Oilaviy korxonaning to'liq firma nomi uning to'liq nomini va "oilaviy korxonaning" degan so'zlarni o'z ichiga olishi kerak. Oilaviy korxonaning qisqartirilgan firma nomi uning qisqartirilgan nomini va "oilaviy korxonaning" degan so'zlarni yoki "OK" abbreviaturasini o'z ichiga olishi kerak.

Yuridik va jismoniy shaxslar bilan o'zaro munosabatlarda oilaviy korxonaning nomidan uning boshlig'i ish ko'radi.

Oilaviy korxonaning ishtirokchilaridan biri uning boshlig'i bo'lishi mumkin, unga oilaviy korxonaning barcha ishtirokchilari bir ovozdan ish muomalasida o'z nomlaridan ishtirok etish huquqini beradi.

Oilaviy korxonaning boshlig'i vaqtinchalik mehnat qobiliyatini yo'qotgan yoki uzoq vaqt bo'lmagan taqdirda, u o'z vazifasini vaqtincha bajarib turish vakolatini oilaviy korxonaning qolgan ishtirokchilari bilan kelishgan holda ulardan biriga berishga haqli.

Oilaviy korxonaga quyidagi huquqlarga ega:

• mustaqil ravishda tovarlar ishlab chiqarishga (ishlar bajarishga, xizmatlar ko'rsatishga) doir faoliyatni tashkil etish, ishlab chiqarilgan tovarlarni (ishlarni, xizmatlarni) tasarruf etish va ularga narx belgilash;

• mustaqil ravishda o'z moliyaviy mablag'larini shakllantirish va qarz mablag'larini jalb etish, shu jumladan dastlabki (boshlang'ich) kapitalni shakllantirish uchun kreditlar olish;

• lizing va sug'urta xizmatlaridan foydalanish;

• shartnomalar tuzish, shu jumladan tovarlarni (ishlarni, xizmatlarni) xarid qilish va realizatsiya qilish uchun shartnomalar tuzish;

• tadbirkorlikdan cheklanmagan miqdorda daromad (foyda) olish;

• o'z firma nomi yozilgan muhrlardan, blankalardan va shtamlardan foydalanish hamda tovar belgisiga (xizmat ko'rsatish belgisiga) ega bo'lish;

• tashqi iqtisodiy faoliyatni amalga oshirish.

Oilaviy korxonaga boshlig'i quyidagi huquqlarga ega:

✓ oilaviy korxonaga nomidan ishonchnomasiz ish ko'rish;

✓ yuridik va jismoniy shaxslar bilan oilaviy korxonaga faoliyatiga bog'liq bo'lgan shartnomalar tuzish;

✓ mehnat shartnomalari (kontraktlar) tuzish va shartlarni tasdiqlash;

✓ ishonchnomalar berish.

Oilaviy korxonaga ishtirokchilari quyidagi huquqlarga ega:

➤ oilaviy korxonani boshqarishda, qarorlar qabul qilishda, moliya-xo'jalik faoliyatini nazorat qilishda ishtirok etish;

➤ oilaviy korxonaga ta'xis shartnomasining shartlariga bog'liq holda foydadan o'z ulushini olish;

➤ oilaviy korxonaga tarkibidan ixtiyoriy ravishda chiqish;

Xulosa o'rnida aytish mumkinki, oilaviy korxonaning fuqarolik huquqi maqomini takomillashtirish masalalari bugungi kunda ijobiy hal etilmoqda va shu bilan birga yaxshi natijalarga erishilmoqda. Mamlakatda oilaviy korxonalar qanchalik ko'p bo'lsa va faoliyati ijobiy baholangan holda huquqiy ko'mak berilsa, ko'zlangan natijaga erishish mumkin.

REFERENCES

1. Abduganiev A, Abduganiev A.A. Qishloq xo'jalik iqtisodiyoti. —T.: 2004. 304b
2. Abdullaev A. Muftaydinov K. Aybeshov X. Kichik biznesni boshqarish. -T.: Moliya. 2003. 192 b.
3. Akromov E. A. Korxonaning faoliyatini moliyaviy tahlil qilish, Toshkent, TDIU, 2000